

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 5,
ISSUE 1

2024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

№ 1
2024

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Умарова Наргиза Мирзаевна, Абдикулова Нигора Хасановна, Нигматова Гулнара Максудовна ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ. ПУТИ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ/OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. WAYS OF DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION/PERIMENOPOZAL AYOLLARDA OSTEOPOROZ. DIAGNOSTIKA, TUZATISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI.....	5
2. Ataeva Farzona Nuriddinova, Sadiqova Kumush ENDOMETRIOZ: SABABLARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH, ASORATLARI VA AYOLLARNING HAYOT SIFATINI VAHOLASH/ЭНДОМЕТРИОЗ: ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ/ENDOMETRIOSIS: CAUSES, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION, COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE ASSESSMENT.....	9
3. Boboraximova Umeda Musaevna SEMIZLIK QAYT ETILGAN AYOLLARDA ORAL KONTRATSEPTIV VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ/CURRENT PROBLEMS OF USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN OBESITY WOMEN.....	13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

4. Закирова Нодира Исламовна, Камалова Дилафруз Донияровна, Закирова Фатима Исламовна РОЛЬ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/HOMILADORLIKNING KO'TARA OLMASLIK GENEZIDA AUTOIMMUN TIROIDITNING ROLI/THE ROLE OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN THE GENESIS OF PREGNANCY FAILURE.....	17
5. Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович, Ибрагимов Эхсон Курбонмуродович РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОСПАДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/BOLALARDA GIPOSPADIYALARNI DAVOLASH UCHUN REKOSTRUKTIVA PLASTIK AMALIYATLARI/RECONSTRUCTIVE PLASTIC OPERATIONS FOR TREATMENT OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....	21
6. Каримова Гулчехра Самадовна ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И АНЕМИЕЙ/THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA AND ANEMIA/PREEKLAMPSIYA VA KAMQ'ONLIKDA HOMILADORLIKNING VA TUG'RUQ'NING KECHISHI.....	25
7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Турсункулова Мархамат Эргашевна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ/HOMILANI ODATIY KO'TARA OLMASLIKNING KLINIK VA LABORATORIYA XAVF OMILLARI/CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS FOR PREMATURITY PREGNANCY.....	28
8. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Саидова Мехригие Донияровна КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/PERIMENOPOZAL OSTEOPOROZNING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPOZAL OSTEOPOROSIS.....	33
9. Рахимов Нодир Махамматкулович, Шаханова Шахноза Шавкатовна, Абдурахмонов Журабек Амриллович, Талибова Нилуфар Ақтамовна, Сулимова Ольга Геннадьевна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ/RETSIDIVLANUVCHI PLATINA-REFRAKTER TUXUMDON SARATONI ASTITINI DAVOLASHDA METRONOM KIMYO TERAPIYANING SAMARADORLIGI/THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ASCITES DUE TO RECURRENCE OF PLATINUM-REFRACTORY OVARIAN CANCER USING METRONOMIC CHEMOTHERAPY...37	37
10. Юлдашева Насиба Алишеровна, Усманова Шоира Равшанбековна, Комилова Адиба Закиржоновна ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ/HERPETIC STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION/HOMILADOR AYOLLARDA HERPETIK STOMATIT ENDOTHELIAL DISFUNKTSIYA RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENETIK OMILI.....	42
11. Indiaminova Gulrux Nuriddinova MAVSUMIY VIRUSLI INFEKTSIYALARNING HOMILADORLIK DAVRINING KECHISHIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ/COVID-19, PREGNANT AND FEATURES OF THE STATE OF HYPERCOAGULABILITY.....	46
12. Negmadjanov Bahodur Boltavovich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna HOMILADORLARDA JIGARNING O'TKIR YOG'LI GEPATOZINI DA'VOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH/РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ/DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE CLAIM OF ACUTE FATTY HEPATOSIS OF THE LIVER IN PREGNANT WOMEN.....	49
13. Shavkatov Hasan Shavkatovich JINSIY A'ZOLAR PROLAPSIDA O'TKAZILADIGAN ORGANSAQLOVCHI JARROXLIK AMALIYOTI/ОРГАНСОХРАНЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПРОЛАПС ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ/ ORGAN-PRESERVING SURGICAL OPERATION FOR GENITAL PROLAPSE.....	53
14. Tilavova Yulduz Muhammadshukur qizi, Negmadjanov Bahodur Boltavovich SEQUENCE OF HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL POLYPS IN PATIENTS WITH INFERTILITY/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ/BERUSHTLIKDA ENDOMETRIY POLIPI BO'LGAN BEMORLARDA GISTEROSKOPIK TASHXISLASHNING KETMA-KETLIGI.....	57

УДК: 618.11-006.6-036.87-08+616.42

Рахимов Нодир Махамматкулович

DSc, профессор

Шаханова Шахноза Шавкатовна

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Абдурахмонов Журабек Амриллоевич**Талибова Нилуфар Ахтамовна****Сулимова Ольга Геннадьевна**

Самаркандский филиал Республиканского специализированного

научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии

Самарканд Узбекистан

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ

For citation: Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza Abdurakhmonov A. Jurabek, Talibova A. Nilufar, Sulimova G. Olga. The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy. Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024 vol 5 issue 1, pp.37-41

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10910900>**АННОТАЦИЯ**

В течение многих лет рак яичников остаётся ведущей причиной смертности от онкогинекологических заболеваний. Первоначальное лечение для IC–IV стадий рака яичников включает в себя хирургическую циторедукцию с последующей платиносодержащей химиотерапией. Лучшие результаты отмечаются у пациенток с достигнутой полной циторедукцией: многие авторы сообщили об увеличении общей выживаемости больных по мере увеличения полноты циторедукций. Несмотря на это, у большинства пациенток развиваются рецидивы заболевания, а отдаленные результаты лечения остаются неудовлетворительными: показатель общей 5-летней выживаемости составляет около 30 %. Частота поражения лимфатических узлов при рецидивах рака яичников достоверно не известна, по данным литературы, изолированные рецидивы этой локализации отмечаются у 5–32 % пациенток. На сегодняшний день вопрос о значимости выполнения и объеме лимфодиссекции при лечении рецидивов рака яичников остается открытым. В связи с этим в данной статье мы хотим представить имеющуюся доказательную базу, касающуюся роли вторичных циторедуктивных вмешательств при рецидивах рака яичников у пациенток с изолированным поражением лимфатических узлов.

Ключевые слова: рак яичников, лимфодиссекция, циторедукция, метастазирование, платиночувствительные и платинорезистентные рецидивы.

Raximov Nodir Maxammatqulovich

DSc, professor

Shaxanova Shaxnoza Shavkatovna

PhD

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Samarqand, O'zbekiston

Abduraxmonov Jo'rabek Amrilloevich**Talibova Nilufar Axtamovna****Sulimova Olga Gennad'evna**

Respublika Ixtisoslashtirilgan Onkologiya va Radiologiya ilmiy-amaliy

tibbiyot markazi Samarqand filiali

Samarqand, O'zbekiston

RETSIDIVLANUVCHI PLATINA-REFRAKTER TUXUMDON SARATONI ASTITINI DAVOLASHDA METRONOM KIMYO TERAPIYANING SAMARADORLIGI**ANNOTATSIYA**

Ko'p yillar davomida tuxumdon saratoni saraton kasalligidan o'limning asosiy sababi bo'lib qolmoqda. Tuxumdon saratonining IC–IV bosqichlari uchun dastlabki davolash jarrohlik sitoreduksiyani, so'ngra platina o'z ichiga olgan kimyoterapiyani o'z ichiga oladi. Eng yaxshi natijalar

to'liq sitoreduksiyaga erishgan bemorlarda kuzatiladi: ko'plab mualliflar sitoreduksiyaning to'liqligi ortishi bilan bemorlarning umumiy omon qolish darajasi oshgani haqida xabar berishdi. Shunga qaramay, ko'pchilik bemorlarda kasallikning qaytalanishi rivojlanadi va uzoq muddatli davolash natijalari qoniqarsiz bo'lib qolmoqda: umumiy 5 yillik omon qolish darajasi taxminan 30% ni tashkil qiladi %. Tuxumdon saratonining qaytalanishi paytida limfa tugunlarining shikastlanish darajasi ishonchli ma'lum emas; adabiyotlarga ko'ra, bemorlarning 5–32% da ushbu lokalizatsiyaning izolyatsiya qilingan relapslari kuzatiladi. Bugungi kunga kelib, tuxumdon saratonining qaytalanishini davolashda limfodisseksiyaning ahamiyati va hajmi masalasi ochiqliciga qolmoqda. Shu munosabat bilan, ushbu maqolada biz limfa tugunlarining izolyatsiya qilingan shikastlanishi bo'lgan bemorlarda tuxumdon saratonining qaytalanishida ikkilamchi sitoreduktiv aralashuvlarning roli bo'yicha mavjud dalillarni taqdim qilmoqchimiz.

Kalit so'zlar: tuxumdon saratoni, limfodisseksiya, sitoreduksiya, metastaz, platina sezgir va platinaga chidamli recidivlar.

Rakhimov Nodir Makhmatkulovich

DSc, professor

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna

PhD

Samarkand state medical university

Samarkand, Uzbekistan

Abdurakhmonov Jurabek Amrilloevich

Talibova Nilufar Aktamovna

Sulimova Olga Genadiyevna

Samarkand branch of the Republican Specialized Scientific and

Practical Medical Center of Oncology and Radiology

Samarkand, Uzbekistan

THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ASCITES DUE TO RECURRENCE OF PLATINUM-REFRACTORY OVARIAN CANCER USING METRONOMIC CHEMOTHERAPY

ANNOTATION

Ovarian cancer (OC) remains the leading cause of death from gynecological cancer. The initial treatment for IC-IV stages of OC includes surgical cytoreduction followed by platinum-containing chemotherapy. The best outcomes are observed in patients, in whom complete cytoreduction has been achieved. Despite this fact, most patients develop relapses and the 5-year survival rate is about 30 %. The frequency of lymph node involvement in patients with recurrent OC is not reliably known; isolated lymph node recurrence is reported to occur in 5–32 % of patients. To date, the problem regarding the extent of lymph node dissection in treatment of OC recurrence is still unsolved. In our paper we review the available data concerning the role of secondary cytoreductive surgery for isolated lymph node recurrence of ovarian cancer. Isolated lymph node recurrence of ovarian cancer may indicate a more favorable prognosis and has a less aggressive pattern of OC relapse. The role of secondary cytoreduction in this context is not fully understood, but this category of patients may be one of the most suitable for surgical treatment of ovarian cancer recurrence.

Key words: ovarian cancer, lymph node dissection, cytoreduction, metastasis, platinum-sensitive and platinum-resistant recurrence.

В 2021 году в Республике Узбекистан было выявлено 25 578 случаев ЗН (в 2020 г. – 21 976). Темп прироста данного показателя по сравнению с 2020 годом составил 16,4%, а среди женского населения: ЗН молочной железы (24,0), шейки матки (10,6) и яичника (5,7 на 100 000 населения). Заболеваемость раком яичника (РЯ) во всем мире и в Узбекистане имеет тенденцию к постоянному росту. В Узбекистане заболеваемость составила 5,7 на 100000 населения в 2021 году, в 2015 году этот показатель составлял 4,7. Удельный вес больных, выявленных активно, от числа больных с впервые установленным диагнозом РЯ в Узбекистане за 2015 и 2021 гг. в процентном соотношении был 12,9% и 19,9% соответственно. Удельный вес больных с диагнозом, подтвержденным морфологически, от числа больных с впервые установленным диагнозом РМП в Узбекистане за 2015 и 2021 гг. составил 92,5% против 93,8%. Удельный вес больных с запущенным опухолевым процессом РЯ (III–IV стадия) от числа больных с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования в Узбекистане за 2015–2021 гг. составил 51,9% и 46,2%. Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях Узбекистана 5 лет и более с момента установления диагноза РЯ в 2015–2021 гг. составил 45,3% и 43,0% соответственно. Одногодичная летальность больных в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования (из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) в Узбекистане за 2015–2021 гг. составил 8,5% и 16,0% соответственно (Тилляшайхов М.Н., Ш.Н.Ибрагимов, Джанклич С.М., 2021)

Фактор эндотелиального роста сосудов встречается в большом количестве у асцитов у пациентов с раком яичников и играет центральную роль в модуляции онкогенных характеристик раковых клеток яичников. VEGF чрезмерно экспрессируется в опухолевых клетках яичника и связан с плохим прогнозом (Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, 2009). Сообщалось, что высокая продукция VEGF из первичных опухолей коррелирует с

увеличением метастазирования и худшим прогнозом по сравнению с опухолями с низким уровнем секреции VEGF [40]. Было показано, что ретровирусная принудительная экспрессия VEGF в раковых клетках яичников резко сокращает время начала образования асцита (Bonnetoi H, A'Hern RP, Fisher C, Macfarlane V, 2009).

Цель: Разработать и внедрить в клиническую практику метод метрономной поддерживающей химиотерапии пациентов с асцитом обусловленный платинорезистентным рецидивным раком яичника.

Материалы и методы: объектом исследования являлись 116 больных женского пола с верифицированным диагнозом рак яичника осложненный асцитом (РЯОА) и находившимся на лечении в РСНПМЦОИР, а также в Самаркандском филиале 2017 по 2023 года. Больные рандомизированы следующим образом группы: 1- группа получавшие стандартную палиативную терапию гемцитабин 1000 мг/м² 1,8,15 дни и бивидизумаб в дозе 7,5-15 мг/кг 1 раз в 3 недели (n=42); 2-группа пациенты, получавшие метрономную химиотерапию: циклофосфамид 50 мг / сут. внутрь ежедневно без перерыва (n=33); 3группа Пациенты, получавшие метрономную химиотерапию: циклофосфамид 50 мг / сут. внутрь ежедневно без перерыва и пазопаниб 400 мг 1-28 дни (n=41).

При выборе данной схемы мы руководствовались следующими моментами: циклофосфамид и анти-VEGF имеют синергизм действия при антиангиогенной терапии, метрономная терапия циклофосфамидом снижает количество CD133+/CD44+/CD24+ раковых стволовых клеток и Т-регуляторных клеток. Нормализация сосудов, вызванная анти-VEGF терапией, также может способствовать хоумингу эффекторных Т-клеток, что приводит к активации противоопухолевого иммунитета (Cazzaniga, M.E.; Cordani, N.; Capici, S.; Cogliati, V.; Riva, F.; Cerrito, M.G., 2021). По показаниям проводилась антигипертензивная терапия, ангиэмтики, H2-блокаторы, симптоматическая терапия. Токсичность оценивали по шкале общих терминологических

критериев NCI. При токсичности 3-4 степени последующую дозу прерывали на 2 недели и возобновляли назначения, при стойкой токсичности останавливали терапию. Пазопаниб уменьшали дозу до 200 мг. Критерием эффективности считали понижение СА-125, уменьшение количества асцита и по качеству жизни. Снижение дозы проводилось при токсичности 3 или 4 степени. Первое снижение включало уменьшение дозы пазопаниба до 200 мг два раза в день, а второе снижение включало снижение дозы пазопаниба до 200 мг один раз в день.

Эта схема лечения использовалась нами, когда у пациентов наблюдалась неэффективность лечения стандартной терапии. Насколько нам известно, этот режим не одобрен для лечения рака яичников, и его использование у наших пациентов было не по назначению.

Резистентность определили по следующим критериям: прогресс болезни на фоне первичной и/или вторичной линии химиотерапии с платиной; платинорезистентность определяли как прогрессирование заболевания (метастаз и/или рецидив) в течении 6 месяцев после завершения последней терапии на базе цисплатина или карбоплатины с бевизумабом или без него.

Злокачественный асцит диагностирован методом лапароцентеза с последующей эксфолиантной цитологическим исследованием жидкости. Больные с неконтролируемой артериальной гипертензией, склонные к тромбозу, с патологией коронарных артерий, желудочно-кишечными кровотечениями в анамнезе были исключены.

Средний возраст пациентов составил 54,3±3,9 года, при этом наибольшая доля пациентов 56,3±4,61% была старше 51 лет.

Пациентов младше 50 лет в общей сложности было 43,1%, а пациентов в возрасте выше 71 0,86%. наиболее часто интенсивность накопления жидкости в брюшной полости составило количества до 1,0 литра в неделю, что тоже считается достаточно большим. Только в 5.2% случаях накопление жидкости имел очень большую интенсивность и составлял более 3,0 литра и более. Такое интенсивное накопление было характерно для больных при большом участке поражения при брюшной полости. Наиболее часто был обнаружена аденокарцинома - у 68 (58,6%) больных. Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) операционного материала проводилось на серийных парафиновых срезах. В лаборатории: ООО «Premium Diagnostics», ИГХ препараты имеют регистрационное удостоверение Номер Тв/Х 00058/03/15, дата регистрации 13.03.2015 со сроком регистрационного удостоверения 13.03.2025г. Производитель: Dako Denmark A/S, Dania Dakoproduktionsvej 42, DK-2600 Glostrup Denmark

Критерии отбора больных: наличие асцита; наличие раковых клеток в асците; Морфологически верифицированный диагноз. стадия опухолевого процесса должна соответствовать по FIGO ПС-ПС; Больные с платинорезистентным и/или платинорефрактерным раком

Результаты:

Непосредственная эффективность лечения является основным критерием оценки любого режима химиотерапии и прогностическим фактором для определения продолжительности предстоящей жизни.

Таблица 1

Оценка эффективности таргетной терапии

	Группы исследования								
	1 группа, n=42			2 группа, n=33			3 группа, n=41		
	abs	M (%)	m	aabs	M (%)	m	abs	M (%)	m
Полный эффект	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Частичный эффект	14	33,33	7,27	14	42,42	8,60	18	43,90	7,75
Стабилизация	10	23,81	5,57	10	30,30	8,00	14	35,15*	4,41
Прогрессирование	18	42,86	7,64	9	27,27*	7,75	9	21,95*	6,46

Примечание: * - p ≥ 0,05 относительно к группе сравнения (1 группа)

При этом лучшие результаты отмечено в основных группах частичный эффект 42,4% во второй группе и 43,9% в третьей группе, хотя статистически недостоверной (p=0,6). Это можно объяснить тем, что в когорту нашего исследования были включены больные у которых имел платинорезистентность с асцитом и до этого им проведено комбинированная и комплексная терапия.. Непосредственная эффективность оценивалась в группе пациентов, получавших лечение с использованием метромной химиотерапии по схеме пазопаниб 400 мг, циклофосфан 50 мг один раз в день до прогресса заболевания.

В группу было включено 41 пациентов, которые находились под наблюдением от 7,3 до 21,6 мес. Медиана длительности наблюдения составила 14,4 мес. (Q1 = 14,8; Qu = 24,2). Метромную химиотерапию в поддерживающем режиме пациенты получали от 2,7 до 16,2 мес., средний срок лечения составил 9,4 мес. Эффективность лечения оценивалась в соответствии с критериями RECIST 1.1, УЗИ и КТ целевых очагов выполнялась 1 раз в 3 месяца от момента назначения метромной химиотерапии. Прогрессирование опухолевого процесса к моменту оценки результатов было зарегистрировано у 18 (42,8%) в первой группе, 9 (27,3%) во второй, 9(21,9%) в третьей группе.

Таблица 2.

Оценка эффективности таргетной терапии

	Группы исследования								
	1 группа, n=42			2 группа, n=33			3 группа, n=41		
	aabs	M (%)	m	abs	M (%)	m	abs	M (%)	m
Полный эффект	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Частичный эффект	14	33,33	7,27	14	42,42	8,60	18	43,90	7,75
Стабилизация	10	23,81	5,57	10	30,30	8,00	14	35,15*	4,41

Прогрессирование	18	42,86	7,64	9	27,27*	7,75	9	21,95*	6,46
------------------	----	-------	------	---	--------	------	---	--------	------

Примечание: * $p \geq 0,05$ относительно к группе сравнения (1 группа)

В 1-группе у 7 (16,7%) больных прогрессирование болезни наступило в сроки от 3 до 6 мес., у 8 (19,31%) — от 6 до 12 мес, у 3(7,1%) после 12 месяцев и более. Во 2-группе у 4 (12,1%) больных прогрессирование болезни наступило в сроки от 3 до 6 мес., у 3 (9,1%) — от 6 до 12 мес, у 2(6,1%) после 12 месяцев и более. В 3-группе у 3 (7,3%) больных прогрессирование болезни наступило в сроки от 3 до 6 мес., у 2 (4,9%) — от 6 до 12 мес, у 4(9,7%) после 12 месяцев и более. 2человек получили метрономную химиотерапию с таргетной терапией более 16 месяцев. Чаще всего

в качестве лучшего ответа на лечение регистрировалась стабилизация: у 10 (23,81±5,57%) в первой группе, во второй группе 10(30,3±8,0%, $p \geq 0,068$) и у 14(35,15±4,41%, $p \geq 0,05$) . Контроль заболевания (CR+PR+SD) был зарегистрирован у 79,1% пациентов. В группе пациентов с прогрессированием опухолевого процесса, зафиксированным при первом контрольном обследовании на фоне метрономной химиотерапии медиана общей наблюдаемой выживаемости составила 16,2 мес., в 3ей группе — 27,3 мес. ($p_{\text{лог-ранг}} < 0,0001$).

Таблица 3.

Данные регрессионного анализа: влияние прогностических факторов на ВДП

Параметр	Коэффициенты модели					
	β	pВальда	ОР	-95% ДИ	+95% ДИ	pпропорц.
Группа: метрономная ХТ с таргетной терапией	-0,59784	0,0011	0,5302	0,4101	0,81236	0,431
Возрастная группа: 61-74 года	0,2876	0,2012	1,4220	0,8997	1,8964	0,401
Вид опухоли: метастатическая	0,0701	0,6968	1,0699	0,8154	1,6028	0,895
Дифференцировка: средняя	0,0901	0,7026	0,8987	0,7457	1,7012	0,912
Дифференцировка: низкая	0,6775	0,0413	0,5079	1,0271	3,7744	0,292
Статус первичной опухоли: удалена	0,3172	0,1892	0,7282	0,8553	2,2047	0,955
Количество курсов ПХТ: 9-12	- 0,4966	0,0735	1,6430	0,3534	1,0483	0,338
Проверка модели	$R_{\text{макс. правдоподобия}} = 0,001$					

Установлено, что на длительность времени, свободного от прогрессирования, оказало влияние в первую очередь проведение метрономной химиотерапии ($p = 0,0012$), а также степень дифференцировки опухоли. У пациентов с низкой степенью дифференцировки ВДП было достоверно ниже, чем с высокой и средней ($p = 0,0413$). Дополнительно была оценена общая

выживаемость за каждые 6 месяцев в обеих группах пациентов (2). Общая однолетняя выживаемость составила 91,3% (95% ДИ [85,0;98,2]) в основной группе, 64,3% (95% ДИ [54,0;76,6]) в группе сравнения, двухлетняя — 44,5% (95% ДИ [32,5;61,0]) и 24,3% (95% ДИ [7,0;31,2]) в обеих группах соответственно.

Таблица 4.

Общая выживаемость в группах за различные промежутки времени

Группа	Длительность наблюдения, месяцы			
	6	12	18	24
Группа сравнения	0,871 95% ДИ ([0,796; 0,953])	0,643 95% ДИ ([0,540; 0,766])	0,386 95% ДИ ([0,287; 0,518])	0,243 95% ДИ ([0,007; 0,312])
Метрономная химиотерапия	1,000 95% ДИ ([1,000; 1,000])	0,913 95% ДИ ([0,850; 0,982])	0,671 95% ДИ ([0,564; 0,799])	0,445 95% ДИ ([0,325; 0,610])
Метрономная химиотерапия с таргетной терапией	1,000 95% ДИ ([1,000; 1,000])	0,940 95% ДИ ([0,750; 0,989])	0,762 95% ДИ ([0,674; 0,894])	0,565 95% ДИ ([0,426; 0,710])
$p_{\text{лог-ранг}} < 0,0001$				

Вывод

Разработанный нами новый метод метрономной поддерживающей химиотерапии, представляющий собой применение циклофосаида и пазопаниба в низких дозах у пациентов с асцитом обусловленный платинорезистентным рецидивным раком яичника после завершения химиотерапии второй линии. Применение разработанного метода позволяет достичь контроля заболевания у 65,7% пациентов, увеличить медиану времени до прогрессирования с 7,4 до 9,1 мес. ($p_{\text{лог-ранг}} < 0,0001$), медиану общей наблюдаемой выживаемости с 15,0 до

22,7 мес. ($p_{\text{лог-ранг}} = 0,0005$). Клинико-морфологические факторы (пол, возраст пациентов, особенности проведенного ранее лечения) не оказывают значимого влияния на показатели выживаемости пациентов, получающих метрономную поддерживающую химиотерапию. Степень дифференцировки опухоли влияет на ВДП ($p = 0,005$), но не на ОНВ. Применение разработанного метода лечения является более эффективным у пациентов с низкими уровнями опухолевых маркеров РЭА и СА 19-9.

Список литературы:

- Ahmed N., Stenvers K.L. Getting to know ovarian cancer ascites: opportunities for targeted therapy-based translational research. Front Oncol. 2013 Sep 25; 3: 256. doi: 10.3389/fonc.2013.00256.
- Ardatskaya M.D. Ascites and peritonitis in the practice of therapist and gastro- enterologist. Consilium Medicum. 2009; 11 (8): 51–60. (in Russian).

3. Abdurakhmonov Jurabek, Rahimov Nodir, Shakhanova Shakhnoza. Modern view on ascite in ovarian cancer. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol. 7, issue 4, pp. 130-139
4. Caitlin Hodge, Brian D Badgwell Palliation of Malignant Ascites *Surg Oncol* 2019 Jul;120(1):67-73 doi: 10.
5. Shakhanova Sh. Shakhnoza, Rakhimov M. Nodir. Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment (literature review) // *Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 406-417 15.
6. Rakhimov M. Nodir, Khudayberdiyeva A. Shohista, Oripova R. Mehriniso, Shakhanova Sh. Shakhnoza. Practical recommendations for Nutritional support for cervical cancer // *Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol. 8, issue 2, pp.224-230 17.
7. Larissa Meyer , Rudy Suidan, Charlotte Sun, Shannon Westin, Robert L Coleman The management of malignant ascites and impact on quality of life outcomes in women with ovarian cancer // *Expert Review of Quality of Life in Cancer Care*. Author manuscript; available in PMC 2019 March 20. doi:10.1080/23809000.2016.1185369.
8. Latifi A., Luwor R.B., Bilandzic M., Nazaretian S., Stenvers K., Pyman J., Zhu H., Thompson E.W., Quinn M.A., Findlay J.K., Ahmed N. Isolation and characterization of tumor cells from the ascites of ovarian cancer patients: molecular phenotype of chemoresistant ovarian tumors. *PLoS One*. 2012; 7 (10): e46858. doi: 10.1371/journal.pone.0046858 19.
9. Shield K., Ackland M.L., Ahmed N., Rice G.E. Multicellular spheroids in ovarian cancer metastases: Biology and pathology. *Gynecol Oncol*. 2009 Apr; 113 (1): 143–8. doi: 10.1016/j.ygyno.2008.11.032. 23.
10. Smolle E., Taucher V., Haybaeck J. Malignant Ascites in Ovarian Cancer and the Role of Targeted Therapeutics. *Anticancer Res*. 2014 Apr; 34 (4): 1553–614 24. Stepanov I.V ., Paderov Yu.M., Afanasyev S.G. Peritoneal carcinomatosis. *Siberian Journal of Oncology*. 2014; 5: 45–53. (in Russian).
11. Stepanov S.O., Mitina L.A., Guts O.V., Bepalov P.D. Ultrasound imaging of peritoneal dissemination. *Diagnostic radiology and radiotherapy*. 2013; 3 (4): 66–70. (in Russian)
12. Tan D.S., Agarwal R., Kaye S.B. Mechanisms of transcoelomic metastasis in ovarian cancer. *Lancet Oncol* (2006) 7 (11): 939–1. doi: 10.1016/S1470-2045(06)70939-1. 27.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000